

AUTOMEDICAÇÃO DA RITALINA EM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA OTIMIZAR O APRENDIZADO E A MEMORIZAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8039906

Beatriz Sousa Coelho¹

Prof. Dr. Matheus Silva Alves²

RESUMO

INTRODUÇÃO: A automedicação fundamenta-se pelo o uso de medicamento sem a orientação ou prescrição médica. É uma forma muito comum de auto atenção à saúde, consistindo na utilização de um produto para tratar ou aliviar, dores seja por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas.

OBJETIVOS: Descrever os risco da automedicação da ritalina, em estudantes universitários, para otimização do aprendizado e a memorização.

MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa revisão integrativa últimos 10 anos, na faixa temporal de 2010 a 2020, em forma de revistas e meios eletrônicos.

RESULTADOS: Artigos publicados em bases de dados que tratem da temática que estejam disponíveis na íntegra e tenham sido produzidos no período de 2010 a 2020, publicados em revistas, periódicos e informes. Os dados foram coletados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados; Litaratura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library OnLine (SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) em

artigos publicados em revistas, periódicos, informes com publicações nacionais, produzidas nos anos 2010 a 2020.

CONCLUSÃO: foram incluídas pesquisas nacionais e disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas, as quais retratem as implicações do uso indiscriminado da Ritalina (Metilfenidato) por estudantes para o aumento do desenvolvimento acadêmico. Foram excluídas pesquisas fora do período selecionado, que não estejam disponíveis nas bases de dados na íntegra, que fugirem da temática em pauta.

Palavra-chave: Concentração. Memória. Ritalina (Metilfenidato). Automedicação. Transtorno do Déficit de Atenção Com Hiperatividade

ABSTRACT

INTRODUCTION: Self-medication is based on the use of medication without medical guidance or prescription. It is a very common form of self-attention to health, consisting of the use of a product to treat or relieve pain either on your own or at the suggestion of unqualified people.

OBJECTIVES: To understand how Ritalin acts on learning and memory in individuals with ADHD.

METHODS: This is a descriptive and bibliographic research or secondary sources of a survey of all bibliography already published in the last 10 years, in the time range from 2010 to 2020, in the form of magazines and electronic media.

RESULTS: Articles published in databases that deal with the subject that are available in full and have been produced in the period from 2010 to 2020, published in magazines, periodicals and reports. Data were collected through the Virtual Health Library in the databases; Latin American Literature in Health Sciences (LILACS); Scientific Electronic Library OnLine (SCIELO) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) in articles published in magazines, periodicals, reports with national publications, produced in the years 2010 to 2020.

CONCLUSION: national surveys were included and available for integration into selected databases, which portray the recommendations for the indiscriminate use of Ritalin (Methylphenidate) by students to increase academic development.

Researches outside the selected period, which were not available in the databases in full, and which deviate from the subject in question, were excluded.

Keywords: Concentration. Memory. Ritalin (Methylphenidate). Self-medication. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, os estudantes procuram aprimorar o aprendizado e memória, diante de um mundo mais dinâmico e competitivo, provendo uma exaustiva quantidade de conteúdos que são exigidos por instituições, provas e concursos. Esse contexto levou ao aumento do uso de “drogas de estudo”, como são conhecidas por esses indivíduos, um exemplo dessas substâncias é a famosa Ritalina (Cloridrato de Metilfenidato) (ABELMAN et al., 2017).

Este medicamento é destinado ao tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), doença (transtorno) do sistema neurológico comum em crianças. Entretanto, pesquisas demonstraram que pessoas acometidas por esse transtorno podem continuar apresentando os sintomas na fase adulta. Os mais acometidos são pessoas do sexo masculino, na infância, enquanto que, na fase adulta, as mulheres apresentam uma maior prevalência nos diagnósticos de TDAH (WENTHUR et al., 2016).

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em crianças e adultos está tipicamente associado a disfunções executivas (por exemplo, controle inibitório e memória de trabalho), dificuldades de tempo e a sensibilidade para recompensas (COELHO, 2014). O tratamento farmacológico com psicoestimulantes, como o metilfenidato (MPH), tem efeitos agudos positivos a curto prazo para crianças e adultos com TDAH sobre sintomas comportamentais, bem como sobre o funcionamento cognitivo (VAZ, et al. 2020).

A disfunção de atenção é um dos principais sintomas da TDAH. Com relação aos déficits de atenção, pais e professores dizem que os pacientes com TDAH têm dificuldades de concentração, prestando atenção aos detalhes e sustentando a atenção por um período prolongado de tempo (BACELAR, 2018). Dentre as os

deficits de atenção apresentados pelos pacientes com TDHA temos: perturbações na excitação, atenção seletiva, atenção sustentada, deslocamento e distração (ROCHA, et al. 2020).

Uma vantagem do uso dessa medicação para o aprendizado e memória é que como a ritalina tem compostos que intensificam a atividade dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina, ela aumenta a concentração. A ritalina também acalma e traz foco para quem toma. A droga é conhecida como “a pílula da inteligência” por conta desse aumento na concentração e facilitação da hora de estudar (ABELMAN et al., 2017).

A popularização do metilfenidato entre universitários vem crescendo diariamente. Diversos estudantes saudáveis fazem o uso indiscriminado desse medicamento para fins de melhoramento cognitivo. Tal prática pode desencadear significantes consequências, o que seria uma melhora no desempenho, acaba se tornando algo que ameaça à integridade cerebral do indivíduo. O metilfenidato, conhecido como Ritalina® é um psicoestimulante do sistema nervoso central (ABELMAN et al., 2017).

A atuação dos psicoestimulantes que são drogas que aumentam o estado de alerta e concentração dos seus usuários e são empregados sobretudo no tratamento de TDAH e narcolepsia (VAZ, et al. 2020)..

Sendo assim, estudar sobre esse assunto é de suma relevância até mesmo para os próprios estudantes, que precisam ter consciência do que esse uso indiscriminado pode causar e os impactos na saúde física e mental.

Tendo em vista essa realidade, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão integrativa sobre automedicação da Ritalina (cloridrato de metilfenidato) por estudantes universitários como o intuito de melhor desenho acadêmico.

Portanto, se faz necessário contribuir com a demanda de pesquisas e estudos relacionados aos efeitos da Ritalina, a fim de determinar se existem efeitos relacionados à idade, duradouros, além do tratamento, do MPH sobre o

funcionamento cognitivo, buscando contribuir para a produção acadêmica e para os profissionais farmacêuticos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva e de levantamento de toda bibliografia (revisão integrativa) já publicada nos últimos 10 anos, na faixa temporal de 2013 a 2023, em forma de revistas e meios eletrônicos, a qual tem finalidade de colocar o pesquisador em contato com tudo aquilo que foi escrito sobre o assunto, permitindo a ele a manipulação das informações (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Os artigos publicados que foram pesquisados nas bases de dados se tratavam da temática automedicação de ritalina por estudantes universitários. Os dados foram coletados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde nas bases de dados; Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library OnLine (SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) em artigos publicados em revistas, periódicos, informes com publicações nacionais, produzidas nos anos 2013 até 2023.

Foram utilizados os seguintes descritores: Concentração. Memória. Ritalina (Metilfenidato). Automedicação. Transtorno do Déficit de Atenção Com Hiperatividade.

Foram incluídos artigos, que continham informações pertinentes em relação ao tema proposto, título, objetivo, faixa temporal delimitada, que estivessem na íntegra e nos idiomas português e inglês. E foram excluídos os trabalhos que estavam em discordância com a temática fundamental e que possuíam desajustamentos com os descritores do estudo. Além disso, foram retirados os artigos em duplicidade ou incompletos e que estivessem fora do contexto correspondente ao assunto abordado.

O presente trabalho, por se tratar de revisão sistemática e não haver em nenhuma das fases de sua elaboração, pesquisa envolvendo seres humanos, não precisou atender às normas preconizadas pela Resolução 466/12, do Conselho

Nacional de Saúde, nem ser submetido à autorização do Comitê de Ética em Pesquisa.

Após a coleta de dados e caracterização dos estudos selecionados, as informações foram organizadas e apresentadas no Quadro 1 onde foi ressaltado os itens: Procedência; Título do trabalho; Autor/Ano; Periódico; e Considerações relevantes, em seguida foram categorizados em temas pela semelhança das ideias dos autores. Os resultados e as evidências das publicações foram discutidos à luz de teorias que tratam da temática em questão e apresentadas na discussão do estudo.

3 RESULTADOS

Nesta revisão de literatura foram selecionados 10 artigos, nas bases de dados foram combinados os seguintes descritores: uso indiscriminado; Ritalina (Metilfenidato); automedicação e acadêmicos.

Em um primeiro momento após a combinação foram encontrados 2800 artigos que contemplavam os descritores. Logo em seguida uma nova triagem foi feita utilizando a faixa temporal dos últimos 10 anos, onde o resultado caiu para 594 artigos.

Quanto à distribuição dos estudos incluídos na amostra, referentes ao nome do periódico pôde-se constatar que a Revista Ciência Saúde Coletiva foi o periódico que mais teve artigo publicado com este tema, foram 06(seis) em um percentual de 30% (tabela 01).

Tabela 01: Distribuição dos estudos incluídos na amostra, referentes ao nome do periódico

NOME DO PERIÓDICO	NÚMERO ABSOLUTO	%
Revista Eletrônica de Farmácia	01	5%
Rev. Ciência Hoje	01	5%

Revista Univap	01	5%
Rev. Saúde Pública	02	10%
Revista Especialize On-line IPOG	01	5%
Revista Saúde em Foco	01	5%
Revista Espaço para a Saúde	01	5%
Ciênc saúde coletiva.	06	30%
Revista Contexto & Saúde	01	5%
Rev. Bras. Reumatol.,	01	5%
Arq. Neuro-Psiquiatr,	01	5%
Rev. Paul. Pediatr	01	5%
Braz. J. Otorhinolaryngol	01	5%
J. Pediatr	01	5%
	20	100

Fonte: Elaborada pela autora, 2023.

Tabela 02– Distribuições dos artigos encontrados

Título	Autor/ Ano	Periódico	Metodologia	Resultados	Conclusão
Contribuição do Farmacêutico para a automedicação	Tavares, 2017	Revista Especialize On-line IPOG	Foi realizada uma revisão bibliográfica com	A participação do farmacêutico na orientação	Ficou evidenciado que o profissional farmacêutico

<p>responsável</p>			<p>trabalhos disponibilizados na íntegra em bases eletrônicas gratuitas e de livre acesso.</p>	<p>ao paciente também reduz gastos com a saúde pública, visto que reduz a taxa de internação hospitalar causada por reações adversas ao medicamento.</p>	<p>co assume importante papel como orientador e agente sanitário, contribuindo para o uso racional de medicamentos e amenizando os problemas relacionados ao uso inadequado de fármacos.</p>
<p>Evidenciando a automedicação numa drogaria da região sul da cidade de São Paulo – SP.</p>	<p>Silva et al.,2012</p>	<p>Revista Saúde em Foco</p>	<p>Utilização de um questionário com perguntas fechadas correlacionada ao tema exposto</p>	<p>A automedicação é uma atitude corriqueira entre a maioria da população brasileira. Diversos são os</p>	<p>Os resultados mostraram prevalência da automedicação semelhante à observada em países desenvolvi</p>

				eventos adversos que podem ser gerados por esse tipo de atitude, piorando a condição do doente, além de gerar maiores custos para o sistema de saúde.	dos, sugerindo que essa prática poderia atuar como um substituto da atenção formal à saúde.
Consumo de medicamentos e prática da automedicação por acadêmicos da área de saúde da Universidade Estadual de Londrina	Piveta et al., 2015	Revista Espaço para a Saúde	Trata-se de um estudo transversal	A classe dos analgésicos e antipiréticos com ação no sistema nervoso (N02A) foi a mais relatada (92,9%), e o princípio ativo mais menciona	Programas de conscientização devem ser criados visando banir, dificultar, ou pelo menos reduzir este tipo de prática.

				do a dipirona/di pirona e associaçõe s (55,9%).	
Automedi cação: uma abordage m qualitativa de suas motivaçõe s	Naves et al., 2010	Ciênc saúde coletiva.	Análise qualitativa descritiva	Os medicame ntos isentos de prescrição apresenta m elevado uso devido, possivelme nte, à facilidade na aquisição e na crença atual do poder dos medicame ntos	Ainda são poucos os estudos conduzido s com este grupo populacion al e por isso os resultados obtidos são fundamen tais para o processo de conscientiz ação dos acadêmico s quanto ao uso de medicame ntos
Por que o uso racional de	Aquino, 2010	Ciência & Saúde Coletiva	Análise qualitativa.	Com os resultados obtidos no desenvolvi	A criação de meios educativos é uma boa

<p>medicamentos deve ser uma prioridade ?</p>				<p>mento das atividades foi possível observar a carência de informações da população atendida pelo projeto e a necessidade da difusão permanente de conhecimento consistente sobre o uso racional de medicamentos.</p>	<p>sugestão para diminuir as intoxicações por medicamentos.</p>
<p>Automedicação: Uma Síntese das Publicações Nacionais</p>	<p>Lunelli et al., 2016</p>	<p>Revista Contexto & Saúde</p>	<p>Análise qualitativa.</p>	<p>Constatou-se também a alta prevalência da automedicação entre</p>	<p>Deve haver uma conscientização dos danos causados pela automedic</p>

				os profissionais da área da saúde.	ação e consequentemente tornar visível a conscientização da população quanto ao perigo dos efeitos adversos que certos medicamentos podem causar.
Automedicação em estudantes universitários: a influência da área de formação.	Galato, 2012.	Ciênc. Saúde Coletiva	Artigo de revisão	É necessário alertar à população dos riscos da automedicação.	A facilidade em adquirir os medicamentos, a falta de acesso aos serviços de saúde e a ausência de orientação são os principais fatores que

					conduzem à automedicação.
Estudos de utilização de medicamentos: uma síntese de artigos publicados no Brasil	Leite, et al., 2010.	Ciênc. Saúde Coletiva	Análise qualitativa.	A disseminação do uso de medicamentos em prescrição de abuso em nossa sociedade tem encontrado nos medicamentos uma fonte de acesso fácil, problema que precisa ser efetivamente encarado.	É urgente, portanto, a criação de estratégias de promoção à saúde, com o intuito de orientar a população quanto às possíveis causas e consequências.
Estudo da automedicação para dor musculoes	Martinez et al., 2014.	Rev. Bras. Reumatol.,	Realizou-se uma revisão bibliográfica	Sendo assim, o uso irracional de	É de extrema importância o conhecimento

<p>quelética entre estudantes dos cursos de enfermagem e medicina</p>				<p>medicamentos e a proliferação de reações adversas são desdobramentos perversos deste quadro, no entanto há riscos evitáveis associados a seu uso.</p>	<p>nto sobre o tema por parte dos profissionais de saúde e população em geral.</p>
<p>Study of the use of analgesics by patients with headache at a specialized outpatient clinic (ACEF).</p>	<p>Chagas, et al., 2015.</p>	<p>Arq. Neuro-Psiquiatr,</p>	<p>Artigo de revisão</p>	<p>Nota-se uma população ainda resistente quando se trata da procura médica por auxílio farmacológico, com o intuito de aliviar a dor.</p>	<p>Levando em consideração a praticidade de usar medicamentos por conta própria, em termos de tempo e custo.</p>

<p>Utilização de medicamentos na pediatria: a prática de automedicação em crianças por seus responsáveis.</p>	<p>Beckhaus et al. 2010.</p>	<p>Rev. Paul. Pediatr</p>	<p>Realizou-se uma revisão bibliográfica</p>	<p>Nesse contexto, estes profissionais devem estar conscientes dos riscos da automedicação a fim de orientar os pacientes a realizar o uso racional de medicamentos.</p>	<p>Como limitações do estudo, são poucos os dados referentes à prevalência da automedicação no Brasil, reforçando a necessidade de pesquisas relacionadas ao tema.</p>
<p>Consumo de medicamentos por idosos,</p>	<p>Santos et al., 2013.</p>	<p>Rev. Saúde Pública</p>	<p>Artigo de revisão</p>	<p>Fatores como nível de conhecimento, confiança, facilidade de acesso a medicamentos, condição financeira, aconselha</p>	<p>As classes de medicamentos mais usadas são os analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios e antibióticos.</p>

				<p>mento de terceiros, ansiedade em obter alívio rápido, campanhas publicitárias persuasivas e em alguns casos a precariedade dos serviços de saúde interferem significativamente na hora de adotar a automedicação.</p>	
<p>Automedicação na adolescência: um desafio para a educação</p>	<p>Silva, et al., 2011.</p>	<p>Ciênc. Saúde Coletiva,</p>	<p>Análise qualitativa.</p>	<p>Os resultados da pesquisa ressaltam que o uso indiscriminado de</p>	<p>Conclui-se que o farmacêutico é o profissional habilitado dentro da equipe</p>

em saúde.				medicame- ntos é uma prática constante entre os idosos,	multiprofis- sional de saúde a promover o uso racional de medicame- ntos, a redução dos riscos de morbimort- alidade e custos relacionad- os a farmacoter- apia para a sociedade idosa
Antibiótic- os: do uso ao abuso	Weckx, L. 2012.	Braz. J. Otorhinola- ryngol	Realizou- - se uma revisão bibliográfic- a	A intervenção o farmacêuti- ca demonstra resultados positivos, reduzindo o custo, melhorand- o a prescrição.	Conclui-se a importânci- a da prática da atenção farmacêuti- ca, contempla- ndo a promoção e

					educação a saúde.
Farmácias domiciliares e sua relação com a automedicação em crianças e adolescentes.	Tourinho et al., 2010.	J. Pediatr	Realizou-se uma revisão bibliográfica	Verificou-se que de um modo geral existe um número elevado de indivíduos que recorre à automedicação.	grande parte julga que os sintomas são comuns e ligeiros e que não justificam uma consulta médica.
Padrão de consumo de medicamentos sem prescrição médica na cidade de Porto Alegre, RS.	Vitor et al., 2010.	Ciênc. Saúde Coletiva	Os indivíduos que a praticam não apresentam conhecimentos dos riscos que o medicamento que usaram poderia ter causado.	Assim, facilmente compreendemos a necessidade do profissional de farmácia (farmacêutico ou técnico de farmácia) intervir ativamente na transmissão de informação	O nível de informação e o papel dos médicos, farmacêuticos e técnicos de farmácia assume particular importância no acompanhamento dos doentes em

				o sobre saúde, aconselha mento e dispensa de medicame ntos sem receita médica.	automedic ação.
--	--	--	--	---	--------------------

Pesquisa realizada em bases de dados, 2023.

4 REVISÃO INTEGRATIVA

Tavares (2017) que afirma que o metilfenidato atua no sistema nervoso central inibindo a recaptação de dopamina – neurotransmissor responsável pelo controle motor, e de noradrenalina – neurotransmissor responsável pela excitação física, mental e de bom humor.

O que também pode ajudar nessa familiaridade é a promoção de Estudos de Utilização de Medicamentos (EUMs), tendo em vista que eles apresentam os principais efeitos dos fármacos e suas ações, além de demonstrar em maiores proporções a problemática do seu uso incorreto (SILVA et al., 2012).

Discorre Souza et al., (2008) que farmacêutico dentro de suas habilitações é o profissional capacitado para prestar assistência farmacêutica, cujo objetivo principal é conscientizar o indivíduo/paciente que os medicamentos utilizados corretamente e sob orientação médica propiciam alívio de males que afetam a sua saúde.

Dados do Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sobre os Estado Unidos relataram que 3,5 milhões de crianças fazem uso da Ritalina (metilfenidato) devido a doença TDAH. Durante muitos anos, essa droga continua sendo utilizada na área médica apesar, da explicação dos seus mecanismos da melhora

da cognição ainda sejam insuficientes. Além disso, a Ritalina auxilia e melhora indivíduos sem problemas cognitivos, o que sugere um mecanismo amplo dentre as espécies, como macacos e roedores (PIVETA et al., 2015).

A Ritalina é um dos psicoestimulantes mais usados mundialmente na clínica neurológica, inúmeras pesquisas relatam que através de testes laboratoriais essa droga possui características de eficácia, com boa aceitação dos pacientes, tolerabilidade acentuada quando são usadas na terapia da TDAH tanto em crianças quanto em adultos que fazem o tratamento (NAVES et al., 2010).

Uma pesquisa realizada por Lunelli et al., (2016) com ratos demonstrou que a junção da eletrofisiologia na célula atuando com ações farmacológicas verificou que o metilfenidato pode atuar na modulação das respostas do córtex pré-frontal de neurônios individuais, elevando os níveis de seletividade para os estímulos.

É um problema de assistência a saúde pública o uso de drogas psicoestimulante, os quais apresentam índices de prevalência de 5 a 10 % de estudantes do ensino médio e 5 a 35% de estudantes universitários. Com o motivo de melhorar a atenção nas atividades ou apenas como uso de forma recreativa, essa situação demonstra a importância da triagem terapêutica com relação a esse medicamento (GALATTO, 2012).

Portanto, apesar da eficácia do metilfenidato serem bem aceitos e comprovados para o TDAH, a parte benéfica para indivíduos saudáveis pode não está bem elucidado. Inúmeras pesquisas relatam a necessidade de estudos mais aprimorados e que demonstrem efeitos em longo prazo dessa droga sob indivíduos sadios no intuito de avaliar os efeitos e, ou apenas sugerir um comércio cognitivo que vai além dos efeitos desejados por pessoas saudáveis, ou até mesmo o comprometimento de funções normais (LEITE, et al., 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, é fundamental a informação sobre qualquer medicamento, a busca por profissionais da saúde é indispensável ao paciente, para que este se sinta

seguro ao ingerir o fármaco, também, na iniciação de qualquer tratamento. O uso inadequado de fármacos equivale ao individuo uma vida patológica.

Contudo, faz-se necessário entender que há uma diferença entre assistência farmacêutica e atenção farmacêutica; a assistência farmacêutica é um conjunto de ações realizadas por farmacêuticos, com objetivo de orientar o uso e restrições de medicamentos; enquanto que a atenção farmacêutica é a relação direta do farmacêutico com o paciente, objetivando o controle do uso de medicações com interesses do próprio paciente.

O simples ato de tomar remédios sem recomendação médica pode ser prejudicial à saúde, isso decorre do uso inadequado de medicamentos, uma vez que pode causar até mesmo a morte; O farmacêutico tem um importante papel no combate à automedicação de modo a contribuir para a diminuição diária de riscos gerados pela automedicação.

Deve ser acompanhado por profissionais o uso de um medicamento que tenham tal conhecimento para que os remédios não sejam usados como medicamentos. O efeito do medicamento se deve a uma ou mais substancias ativas com propriedades terapêuticas reconhecidas cientificamente, ao contrário do remédio que não possui reconhecimento científico.

Mesmo sabendo que o uso de medicamentos de forma incorreta pode ocasionar sinergismos com outros medicamentos que estão a serem usados, proporcionando maior probabilidade de ocorrer reações adversas, alérgicas, ou atrasar no diagnóstico, ou mesmo chegar a um nível de intoxicação medicamentosa, podendo levar o paciente a morte, algumas pessoas continuam usando medicamentos sem consultar os profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Odete. et.al. Automedicação em Jovens e Adultos da Região Centro de Portugal. **Rev Milenium**, n.47 (jun/dez), p. 97-109.

AQUINO, D. S. da; Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? **Ciência & Saúde Coletiva**, v.13, p.733–736, 2010.

ARAÚJO, A. L. et al. Estudos brasileiros sobre automedicação: uma análise da literatura. **Ver. Bras. Farm**, n. 96, p.1178-1201,2015.

ARRAIS PSD, FERNANDES MEP, da Silva Dal Pizzol T, RAMOs LR, Mengue SS, LUIZA VL, et al. Prevalência da automedicação no Brasil e fatores associados. **Rev Saude Publica**. 2016; 50(supl 2):13s.

BARBOSA, G. C. Utilização de medicamentos na pediatria: a prática de automedicação em crianças por seus responsáveis. **Rev. Paul. Pediatr.**, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 262-268, set. 2010.

BRASIL, Agência de Vigilância Sanitária. O que devemos saber sobre medicamentos. Brasília: ANVISA, 2010.

BRASIL, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Os perigos da Medicação. Disponível em: <https://www.endocrino.org.br/os-perigos-da-automedicacao/>. Acesso em: 23 abr. 2018.

CHAGAS, O. F. P. et al. Study of the use of analgesics by patients with headache at a specialized outpatient clinic (ACEF). **Arq. Neuro-Psiquiatr**, São Paulo, v. 73, n. 7, p. 586-592, jul. 2015.

FERNANDES et al,. Automedicação e o uso irracional de medicamentos: o papel do profissional farmacêutico no combate a essas práticas. **Revista Univap**. São José dos Campos-SP-Brasil, v. 21, n. 37, jul. 2014.

FILHO et al,. Prevalência e fatores associados à automedicação: resultados do projeto Bambuí. **Revista saúde pública**. 2013.

GALATO, D.; MADALENA, J.; PEREIRA, G. B. Automedicação em estudantes universitários: a influência da área de formação. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 12, p. 3.323-3.330, jul. 2012.

JUNQUEIRA, Daniela Rezende Garcia. Alterações hematológicas induzidas por medicamentos convencionais e alternativos em Minas Gerais. **Revista Brasileira de Farmácia**, v. 12, n. 45, p. 220, 2013.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2010.

LEITE, S. N.; VIEIRA, M.; VEBER, A. P. Estudos de utilização de medicamentos: uma síntese de artigos publicados no Brasil e América Latina. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, supl., p 793- 802, abr. 2010.

LESSA et al,. Automedicação: Uma Síntese das Publicações Nacionais **Revista Contexto & Saúde** . Ijuí Editora Unijuí V. 16 N. 30 Jan./Jun. 2010.

LUZ, Deolindo João da; LIMA, José Antonio Santos; MONTEIRO, Leonel Gomes. Automedicação no Idoso, 2013.66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem – Universidade do Mindelo, Mindelo, 2013.

MARQUES, P.E, Oliveira. A, G,Q , Menezes .A .G: Quando o que cura passa a mata Laboratório de Imunobiofotônica, Departamento de Morfologia, Universidade Federal de Minas Gerais 2013 Rev. CIÊNCIAHOJE | 302 | VOL. 51.Disponível em <http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2013/302/quando-o-que-cura-passa-a-matar>. Acesso em: 24 abr.2018.

LYNCH, J. E. et al. Estudo da automedicação para dor musculoesquelética entre estudantes dos cursos de enfermagem e medicina da Pontifícia Universidade Católica – São Paulo. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v. 54, n. 2, p. 90-94, 2018.

MIRANDA et al,. Risco da automedicação: informação em prol da mudança de habito. **Rev. Ciência Hoje**. 2014.

MIRANDA, Laura da Conceição Pacheco. Risco da automedicação: informação em prol da mudança de hábito.

NAVES et al., Automedicação: uma abordagem qualitativa de suas motivações.

Ciênc saúde coletiva. 2010.

ODETE, Joana Barbosa. Automedicação no Adulto, 2010. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem – Universidade Fernando Pessoa, Ponte de Lima, 2014.

PIVETA et al., Consumo de medicamentos e prática da automedicação por acadêmicos da área de saúde da Universidade Estadual de Londrina. **Revista Espaço para a Saúde.** 2015.

SANTOS, T. R. A. et al. Consumo de medicamentos por idosos, Goiânia, Brasil. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, n. 1, p. 94-103, fev. 2013.

SÃO PAULO. Projeto: Farmácia Estabelecimento de Saúde. São Paulo: Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, 2010. v.2: Medicamentos isentos de prescrição. Disponível em: <<http://portal.crfsp.org.br/index.php/farmacia-estabelecimento-de-saude.html>>. Acesso em: 05 maio 2018.

SILVA et al., Evidenciando a automedicação numa drogaria da região sul da cidade de São Paulo – SP. **Revista Saúde em Foco**, 30 – 36. 2012.

SILVA, I. M. et al. Automedicação na adolescência: um desafio para a educação em saúde. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 1.651-1.660, ago. 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL. **Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial (SBPC/ML):** Coleta e prepara de amostra Biológica. Karin Gutz Inglez, São Paulo, 2014.

SORTERIO, Karine Azeredo. A automedicação no Brasil e a importância do farmacêutico na orientação do uso racional de medicamentos de venda livre: uma revisão. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/viewFile/25673/14968>. Acesso em: 24 abr.2018.

SOUZA, H. W. O. et al,. A importância do profissional farmacêutico no combate à automedicação no Brasil. **Revista Eletrônica de Farmácia**. Vol 5(1), 67-72, 2010.

TOURINHO, F. S. V. et al. Farmácias domiciliares e sua relação com a automedicação em crianças e adolescentes. **J. Pediatr.** (Rio J.), Porto Alegre, v. 84, n. 5, p. 416-422, Oct. 2010.

TAVARES, Aline Casais. Contribuição do Farmacêutico para a automedicação responsável. **Revista Especialize On-line IPOG** – Goiânia – Ano 8, Edição nº 14 Vol. 01 Dezembro/2017.

VIANA, Aline. OS PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO. **Revista do Hospital São Vicente de Paula**. Disponível em: http://www.hsvp.org.br/o-hospital/fique-por-dentro/noticias/1/revista_hsvp17_p09_automedicacao.pdf. Acesso em: 23 abr.2018.

VITOR, R. S. et al. Padrão de consumo de medicamentos sem prescrição médica na cidade de Porto Alegre, RS. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 13, supl., p. 737-743, abr. 2010.

WECKX, L. Antibióticos: do uso ao abuso. **Braz. J. Otorhinolaryngol**, São Paulo, v. 78, n. 2, p. 2, abr. 2012.

¹Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

²Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil